

TOOLS4CAP ACADEMY MODUL V

VLOGA INOVATIVNIH KVANTITATIVNIH ORODIJ PRI RAZVOJU ZELENE ARHITEKTURE IN EKOLOŠKIH SHEM SKP

Povzetek

Uvod

Učinkovita uporaba orodij za modeliranje ima ključno vlogo pri razvoju **vključujočih in robustnih strateških načrtov SKP, usklajenih z novim modelom izvajanja**. Ta pristop prehaja od skladnosti k uspešnosti, prerazporeja odgovornosti in zahteva prilagojene nacionalne intervencije na podlagi posebnih potreb. V tem kontekstu ta orodja zagotavljajo analitično podlago, potrebno za oblikovanje prilagodljivih in transparentnih nacionalnih strategij, ki uspešno izpolnjujejo krovne cilje EU.

To poročilo temelji na delu [Akademije Tools4CAP - modul V](#), katerega namen je bil ponuditi jasne smernice za uporabo orodij za modeliranje in hkrati analizirati njihove glavne prednosti, omejitve in ovire za njihovo izvajanje. Poleg tega je ta modul skušal prikazati njihovo praktično uporabo pri strateškem načrtovanju SKP s pomočjo realnih scenarijev in študij primerov iz Nizozemske in francoske regije Occitanie.

ORGANIZATOR:

26. JUNIJ 2025

SPLETNI DOGODEK

39 UDELEŽENCEV iz 17 DRŽAV

(Javni organi, organi upravljanja, raziskovalci, inovatorji in drugi deležniki v kmetijskem sektorju)

PREDSTAVITVE IN POSNETKI [TUKAJ](#)

Če vidite to ikono, kliknite za ogled predstavitve

Če vidite to ikono, kliknite za ogled videoposnetka

Glavni poudarki modula

Modul V akademije Tools4CAP, ki jo je organiziralo Evropsko združenje za inovacije v lokalnem razvoju (**AEIDL**), je bil posebej namenjen predstavitvi orodij za modeliranje in napovedovanje, povezanih z **inovativnimi kvantitativnimi metodami za eko-sheme in zeleno arhitekturo** za analizo vpliva strateških načrtov SKP. Modul je potekal na spletu 26. junija 2025, prijavljenih pa je bilo 39 strokovnjakov iz 17 držav.

Ta modul je rezultat dela, ki ga je opravil inštitut **Wageningen Social & Economic Research** (WSER), kot je podrobno opisano v poročilu **Metodološke smernice**, katerega cilj je spodbuditi končne uporabnike k uporabi orodij za modeliranje med oblikovanjem in izvajanjem strateških načrtov SKP.

Uporaba ustreznih orodij za modeliranje ima ključno vlogo pri zagotavljanju učinkovitosti in vključenosti strateških načrtov SKP ter usklajevanju načrtov z zahtevami novega modela izvajanja, oblikovanju trdnih, prilagodljivih in preglednih strateških načrtov SKP, usklajenih s cilji na ravni EU.

Ana González iz Wageningen Social & Economic Research je poudarila, da orodja za modeliranje ponujajo kvantitativna spoznanja, ki nam lahko pomagajo **bolje razumeti zapletene odnose med gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi vidiki**, vključno s ključnimi kompromisi. To je bistvenega pomena za celostni pristop k oblikovanju politik. Za "informativno" uporabo je prav tako ključno, da modeli predstavljajo ključne spremenljivke in njihove interakcije znotraj obravnavanega sistema, kar včasih zahteva kombinacijo ekonomskih uvidov, agronomskega znanja itd. Če je to primerno, morajo orodja (uporaba ločeno ali v kombinaciji) zajemati vse faze dobavne verige in ustrezno odražati tržno dinamiko. V največji možni meri je treba upoštevati tudi vedenje/odločanje kmetov in lokalne razmere.

Ta modul je del **Akademije Tools4CAP**, katere cilj je zagotoviti okvir za krepitev zmogljivosti in vzajemno učenje z namenom razvoja privlačnega in prilagojenega programa usposabljanja, ki bo ustrezal potrebam končnih uporabnikov. Projekt **Tools4CAP**, ki ga koordinira **ECORYS**, je vključen v program Obzorje Evropa in vključuje 21 partnerskih organizacij iz 18 držav EU z vrhunskim strokovnim znanjem na področjih gospodarstva, okolja, podnebnih in družbenih vprašanj, novih podatkovnih virov in spremljevalnih tehnologij, pa tudi na področjih vključevanja deležnikov ter podatkov in kazalnikov, povezanih z družbo, okoljem in dobrobitjo živali v kontekstu kmetijstva in razvoja podeželja.

Splošni pregled: Orodja za modeliranje

Ana González

Wageningen Social & Economic Research

Smernice, predstavljene v petem modulu in opisane v dokumentu, so bile razvite v okviru naloge [Pregled in razvoj inovativnih kvantitativnih orodij](#). Nekatera od teh orodij so bila izbrana za izvajanje v študijah primerov, izvedenih v okviru [Replikacijskega laboratorija: prikaz, podpora prilagajanju in uporabi](#).

V okviru projekta Tools4CAP se oznaka "orodja za modeliranje" nanaša na **sklop matematičnih / ekonometričnih modelov in metodologij za analizo za izvajanje ex-ante in ex-post vrednotenja SKP**, s katerimi se ustvarjajo kvantitativni dokazi na podlagi statističnih podatkov. Ta orodja imajo ključno vlogo, saj zagotavljajo metodologijo tako za izvedbo predhodne ocene potencialnega učinka alternativnih ukrepov politike, kot tudi za vmesna vrednotenja in naknadne ocene. **Vloga teh orodij je zagotoviti kvantitativne vpoglede, ki oblikovalcem politik pomagajo razumeti prihodne in dosedanje učinke**, ter jim tako omogočiti sprejemanje bolj informiranih političnih odločitev.

Smernice, predstavljene v okviru modula, so bile pripravljene s posebnim poudarkom na praktičnih vidikih njihove uporabe, da bi prikazale potencialni prispevek k procesu oblikovanja politik. Glavni poudarek pa je na deljenju ključnih spoznanj, ki bi lahko koristila pri razmišljanju o izvedbi podobne vrste analize.

Čeprav nobeno posamezno orodje ne more odgovoriti na vsa politična vprašanja, lahko pravilna uporaba modelnih orodij bistveno podpira prilagodljivo upravljanje. Modelna orodja omogočajo oblikovalcem politik, da predvidijo trende, simulirajo učinke politik in ocenijo različne scenarije, s čimer se izboljšata koherenca, legitimnost in preglednost strateških načrtov skupne kmetijske politike.

Ana González, Wageningen Social & Economic Research

ŠIRŠA KATEGORIJA	OPIS	ORODJA
Orodja za modeliranje velikega obsega	Kvantitativni modeli, ki se primarno osredotočajo na simulacijo scenarijev, ukrepov ali zunanjih vplivov. V kontekstu projekta Tools4CAP se izraz veliki obseg nanaša na modele, ki zajemajo raven celotne EU ali svetovno raven, vključno s podrobnostmi na ravni držav članic	<ul style="list-style-type: none"> AGMEMOD CAPRI GLOBIOM MAGNET MITERRA-Evropa
Orodja za modeliranje v majhnem merilu	Heterogena skupina orodij. Vključuje tudi simulacijske modele. V nekaterih primerih je njihov geografski obseg bolj omejen kot v prejšnjem primeru, npr. zajemajo le eno državo. Ta orodja imajo tudi višjo raven podrobnosti in lahko vključujejo regije in/ali tipe kmetij. V to kategorijo sodijo tudi modelna orodja s preprostejšo strukturo (npr. kalkulatorji na osnovi MS Excela)	<ul style="list-style-type: none"> Orodje za simulacijo eko-sheme kmetij Orodje za izračun dohodka kmetije na podlagi FADN FARMDYN Model FAPRI za Irsko FARMIS (DE) IMF-CAP KOBALAMI (NL) Orodje SiTFarm (SI)
Eksperimentalna ekonomija	To orodje nam omogoča ustvarjanje podatkov v nadzorovanem okolju za analizo razmerij med izbranim ukrepom ter dejanskim vedenjem ljudi ali izraženimi namerami	<ul style="list-style-type: none"> Laboratorij (laboratorijski poskusi) Kontekstualizirani terenski poskusi Naključno kontrolirano preskušanje Eksperiment diskretne izbire (DCE)

Pregled izbranih orodij. Tools4CAP 2024. Rezultat 2.3

Katere korake je treba upoštevati pri uporabi orodij za modeliranje?

- 1 **Za začetek** – Končni uporabniki opredelijo politično/raziskovalno vprašanje in se obrnejo na skupino za modeliranje z ustreznim strokovnim znanjem.
- 2 **Skupno prizadevanje** – Končni uporabniki in raziskovalna skupina opredelijo "zgodbo" scenarija in se dogovorijo o predpostavkah ter izhodnih kazalnikih, ki bodo izdelani.
- 3 **Izvajanje modela** – Skupina za modeliranje zbere vhodne podatke, ki jih model potrebuje, simulira scenarij in ustvari rezultate modela.
- 4 **Potrjevanje** – Rezultati modela se posredujejo deležnikom v potrditev.
- 5 **Dokončanje** – Povratne informacije, ki jih zagotovijo deležniki, se uporabijo za natančnejšo prilagoditev modeliranja in pripravo končnega niza rezultatov.

Za zaključek tega splošnega pregleda je poudarjeno, da **uspešno izvajanje orodij za modeliranje ni odvisno le od tehničnih zmogljivosti, temveč tudi od tesnega sodelovanja med modelisti in oblikovalci politik.** Za doseg tega so ključni elementi krepitev zmogljivosti, jasno sporočanje predpostavk in rezultatov, potrjevanje deležnikov in premišljeno diseminacijo.

Eksperiment diskretne izbire v regiji Occitanie

Pauline Mace

Oréade-Brèche

Pauline Mace (Oréade-Brèche) je med modulom predstavila to orodje in vse elemente, komponente in priložnosti, ki jih ponuja. DCE zagotavlja strukturirano, na dejstvih temelječo metodo za **razumevanje preferenc in vedenja kmetov** v zvezi s kmetijsko-okoljskimi ukrepi, vključno z ocenami pripravljenosti za plačilo ali sprejemanja posebnih lastnosti ukrepov.

Orodje prav tako **povečuje preglednost, skladnost in vključenost zainteresiranih strani** v politični cikel, saj spodbuja vpis v različne scenarije politike, podpira predhodno vrednotenje in oblikovanje ciljno usmerjenih intervencij.

	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 0
Atribut 1 - Omejitve kmetovanja	Stopnja 1 - zmerna (zmanjšana uporaba pesticidov)	Stopnja 3 - stroga (brez uporabe pesticidov)	Nobeden od predlogov se mi ne zdi primeren - pod temi pogoji nisem pripravljen vstopiti v shemo
Lastnost 2 - Trajanje pogodbe	Stopnja 3 - 3 leta	Stopnja 1 - 5 let	
Atribut 3 - Znesek plačila	Stopnja 2 - 150 EUR na hektar	Stopnja 3 - 200 EUR na hektar	
Po vaši izbiri:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osnovne sestavine DCE

Orodje DCE po korakih:

- ✓ Prvi korak je opredelitev evalvacijskega cilja ter določitev odločitvenega konteksta. V tem koraku so glavne dejavnosti, ki jih je treba izvesti, kabinetne raziskave, posvetovanja in delavnice.
- ✓ Drugi korak je oblikovanje atributov in ravni, pri katerih se atributi, pomembni za intervencijo, določijo, izpopolnijo in preverijo. Glavne naloge v tej fazi so povezane s pregledom literature, intervjuji in fokusnimi skupinami.
- ✓ Naslednji korak je opredelitev njegovih ključnih značilnosti in njihovih različic. To je treba izvesti v tesnem sodelovanju z upravljavskim organom in, kar je še posebej pomembno, z razgovori s kmeti in drugimi ustreznimi deležniki, da se zagotovi, da je pristop zanje smiseln.
- ✓ Eksperimentalno zasnovano in oblikovanje statistično učinkovitih kombinacij nalog ter izbira metode pridobivanja podatkov (opt-out, prisilna izbira itd.). V tej fazi je pomembno uporabiti programsko opremo za načrtovanje, kot sta [Ngene](#) in [JMP](#).
- ✓ Oblikovanje, testiranje in izpopolnjevanje celotnega anketnega vprašalnika, da se zagotovi jasnost, doslednost in razumevanje s strani anketirancev. Pred glavno izvedbo je priporočljivo anketo preizkusiti na manjši skupini kmetov. Ta preizkus omogoča prilagoditev ankete, kjer je to potrebno, ter izpopolnitev končnega eksperimentalnega načrta.
- ✓ Izvedba dejanskega zbiranja podatkov. Na tej stopnji se anketa pošlje kmetom. Izmed možnosti, ki jih predstavimo, izberejo zelene možnosti. To lahko poteka prek spleta (kar je pogosto zaželeno) ali osebno z usposobljenimi intervjuvalci.
- ✓ Zadnji korak je ocena delnih uporabnosti, modeliranje preferenc in heterogenosti (statistična analiza in sklepi). Pomembno bo, da se izhodne rezultate modela prevede v uporabna spoznanja. Pri tem je lahko v pomoč ekonometrična programska oprema (R ali Stata).
- ✓ Na koncu bi se ta metodologija lahko zaključila s poročanjem, sporočanjem in diseminacijo ugotovitev nosilcem odločanja in deležnikom.

Eksperiment diskretne izbire (DCE) je kvantitativna metoda izraženih preferenc, ki se uporablja za ugotavljanje, kako posamezniki vrednotijo različne značilnosti politike pri odločanju o vključitvi (ali ne vključitvi) v ukrep. To orodje pomaga oblikovalcem politik pri oblikovanju učinkovitih političnih intervencij in optimizaciji vključevanja v njih.

Pauline Mace, Oréade-Brèche

Vprašanja, razmišljanja in pomisleki v zvezi s francoskim primerom

Med posebnim prostorom za vprašanja in odgovore z udeleženci je bilo postavljenih več vprašanj, ki so omogočila globlje raziskovanje metodoloških in praktičnih razsežnosti francoskega primera v regiji Occitanie in z njim povezanega eksperimenta diskretne izbire.

Najpomembnejša so bila vprašanja v zvezi s **statistično zanesljivostjo in razlago rezultatov**. Postavljeno je bilo vprašanje o idealnem številu intervjujev, potrebnih za zagotovitev veljavnosti podatkov, in odgovor je pokazal, da *je sicer priporočljivo vsaj 100 odgovorov, vendar se točno število prilagodi zapletenosti zasnove, pri čemer je bil poudarjen obstoj posebne formule za njegov izračun*. Ta formula upošteva število atributov, ki jih je treba oceniti, število izbirnih nalog na anketiranca in število alternativ na nalogo.

V zvezi z **glavnimi prednostmi uporabe DCE pri oblikovanju in vrednotenju strateških načrtov SKP** so

poslušalci poudarili, da so boljše razumevanje dejanskih preferenc kmetov, ocena pripravljenosti za plačilo/sprejemanja za prilagoditev ravni plačil ali boljše usmerjanje in ustreznost kmetijsko-okoljskih ukrepov glavne izbrane prednosti, ki bi jih bilo mogoče uporabiti pri oblikovanju in vrednotenju strateških načrtov SKP.

Med udeleženci je zanimanje vzbudila tudi razlaga uporabnih vrednosti. *Pojasnjeno* je bilo, da *čeprav neposredna ocena pripravljenosti za plačilo v tem primeru ni bila cilj, so te vrednosti ključne za razumevanje relativne pomembnosti lastnosti, tudi brez izrecne denarne opredelitve*. Dejansko je bila obravnavana odsotnost denarne spremenljivke v načrtu, pri čemer je bilo pojasnjeno, da je bila sicer teoretično mogoča, vendar so jo zaradi metodoloških in kontekstualnih razlogov izpustili v korist realističnih in natančnih rezultatov v okviru obsega študije.

Simulacijsko orodje eko-sheme na Nizozemskem

Roel Jongeneel

Wageningen Social & Economic Research

Remco Schreuder

RVO (nizozemska plačilna agencija)

Na Nizozemskem je intervencija osredotočena na **analizo in ponovno umerjanje nizozemskih eko-shem, prožnega in točkovnega sistema nagrajevanja**, ki je prilagojen posebnim značilnostim vsake kmetije. Cilj sistema je prispevati k doseganju petih okoljskih ciljev z 22 ekološkimi dejavnostmi. Ta struktura naj bi bila **prožna in pravična, saj upošteva regionalne razlike** in strukture posameznih kmetij.

Ključni element tega dela je osredotočen na določanje mejnih vrednosti točk za različne modele uspešnosti (bronasto-srebrno-zlato) in odločanje, kako razdeliti točke

med pet ciljev v različnih regijah, kar podpira modelni okvir, ki združuje **FARMDYN** (simulacija odločanja na ravni kmetij in njegovega ekonomskega vpliva), **AGMEMOD** (projeciranje tržnih cen) in **simulator eko-shem** (izračunavanje plačil). Ta model omogoča ocenjevanje, kako spremembe v osnovi sheme vplivajo na udeležbo kmetov in rezultate plačil, a čeprav je popolna integracija še v razvoju, njihova skupna uporaba že zagotavlja dragoceno podporo pri načrtovanju in prilagajanju programa.

Eno od ključnih spoznanj tega dela je bilo, da je soustvarjanje s kmeti zelo učinkovito. Kombinacija pilotnega testiranja na terenu in znanstvenega modeliranja je prinesla pomembno dodano vrednost. Vendar je bilo ugotovljeno, da bi uporaba modelov bolj zgodaj v procesu - pred začetkom pilotnih poskusov - lahko izboljšala zasnovo sistema.

Roel Jongeneel, Wageningen Social & Economic Research

Po drugi strani je bil omenjen tudi pomen **systema trajnostnega ocenjevanja (SRS)**, razvit s strani vlade in podprt s strani kmetov in deležnikov, ki **ocenjuje kmetije na podlagi njihovih trajnostnih ukrepov** na področjih, kot so podnebje, naravni viri, biotska raznovrstnost in

krajina. Vsak cilj ima svoje ključne kazalnike uspešnosti (KPI), kmetje pa z izvajanjem ustreznih ukrepov pridobivajo točke, od katerih je odvisno finančno plačilo, ki ga prejmejo na hektar.

Ker je vsaka kmetija drugačna, se za zagotovitev pravičnosti uporablja povprečna stopnja plačila, čeprav se dejanski znesek lahko razlikuje glede na število točk kmetije.

Remco Schreuder, RVO (nizozemska plačilna agencija za SKP)

Vprašanja, razmišljanja in pomisleki v zvezi z nizozemskim modelom

Med sejo so udeleženci postavili več prodornih vprašanj, ki so omogočila poglobitev v metodologijo in uporabo naših modelov. Na primer, **kako modeli upoštevajo vplive na okolje**. Pojasnjeno je bilo, da čeprav so eko-sheme v osnovi namenjene zmanjševanju okoljskih in podnebnih vplivov, okvir pa vključuje kazalnike za merjenje teh

rezultatov, so bili prvotni načrti za celovito presojo okoljskih vplivov prilagojeni zaradi omejenih virov. Poudarek se je preusmeril na neposredno podporo kmetom pri njihovem prehodu na bolj trajnostne prakse s spodbudami v okviru eko-shem.

Postavljena so bila tudi vprašanja o izvedljivosti učinkovite uporabe teh modelov zaradi pogosto kratkih rokov, povezanih s postopki, kot so predhodna vrednotenja. Pojasnjeno je bilo, da je to povsem mogoče: *tudi v omejenih časovnih okvirih lahko ti modeli vzpostavijo trdno podlago za poznejše načrtovanje intervencij, kar znatno izboljša kakovost in zanesljivost razvoja politik, tudi če njihov polni potencial ni izkoriščen v najzgodnejših fazah* (Remco Schreuder, nizozemska plačilna agencija za SKP).

Razprava je nato prešla na izvajanje, pri čemer so udeleženci spraševali, **ali se na celem Nizozemskem uporabljajo enake vrednosti točk za ukrepe** in kako se spremlja izvajanje na kmetijah. Omenjeno je bilo, da *je kljub kontekstualnim razlikam med nizozemskimi regijami točkovni sistem za vsak ukrep ostal enoten po vsej državi*: izvajanje na ravni kmetij se je spremljalo z različnimi dejavnostmi spremljanja, posebej prilagojenimi različnim vrstam kmetij.

Bilo je tudi dovolj časa, da so udeleženci podali mnenja o področjih ali elementih, **kjer menijo, da bi bilo mogoče ta model ponoviti v drugih državah in regijah**. Odgovori so pokazali, da so najpomembnejši sistem menija točk za fleksibilnost kmetov, aktivno sodelovanje kmetov in povratne informacije ter simulacijsko orodje za kmete in oblikovalce politik.

Drugo ključno vprašanje se je nanašalo na časovni okvir za **predhodni in vmesni pregled ter njegove posledice za prilagajanje politike**. Pojasnjeno je bilo, da se je pregled za to obdobje začel leta 2023, z intenzivnim zbiranjem podatkov, ki se nadaljuje skozi leto 2024, pri čemer se meritve prilagajajo, da odražajo raznolikost tipov kmetij. Ta pregled predvsem služi kot podlaga za naslednjo skupno kmetijsko politiko (SKP), vendar pa lahko kot stalna naloga zagotovo ponudi dragocena spoznanja za morebitne programske prilagoditve.

Prostor za odprto razpravo in razmislek med udeleženci

Med sejo je bil zagotovljen prostor za sodelovanje, da bi se spodbudila bolj interaktivna izmenjava idej, izkušenj in mnenj. Z uporabo digitalnih aplikacij so bili obravnavani **najpomembnejši izzivi pri sprejemanju tovrstnih orodij** v nacionalnem kontekstu ter vrsta virov in podpore, ki so potrebni za njihovo izvajanje.

Omeniti velja, da so bili najpogosteje izpostavljeni izzivi časovne omejitve, politični cikel, omejitve glede

razpoložljivosti, dostopa in kakovosti podatkov ali neupoštevanje kompleksne realnosti agroživilskih sistemov. Poleg tega so poslušalci med druge izzive uvrstili: *razpoložljivost in zmogljivost modelistov, politično pripravljenost za uporabo tovrstnih orodij ali pripravljenost lokalnih organov za obdelavo, ocenjevanje in plačilo financiranja, saj večino teh pobud ovira birokracija, ki odganja kmete*.

Kateri od naslednjih dejavnikov je po vašem mnenju **pomemben izziv za praktično uporabo in učinek** teh kvantitativnih inovativnih orodij?

Za učinkovito reševanje ugotovljenih izzivov in zagotovitev uspešnega izvajanja takšnih orodij v drugih regijah je ključno opredeliti posebne vire in podpirne mehanizme, ki so potrebni za njihovo prilagoditev lokalnim razmeram. Prisotni so izpostavili več ključnih področij, kot so:

- **Orodja za praktično usposabljanje**, saj se morajo ljudje naučiti, kako jih učinkovito uporabljati. Zato so potrebni pristopi usposabljanja, ki temeljijo na praksi, z uporabo realističnih scenarijev;
- **Konkreten pristop z več akterji**, ki zahteva skupna prizadevanja, v katera so vključene vsi relevantni deležniki;
- **Proces pridobivanja tehničnih znanj in spretnosti ter krepitve zmogljivosti**, da se te kompetence okrepijo na lokalni ravni;
- **Hitri odzivi lokalnih agencij**, ki zagotavljajo, da se težave ne stopnjujejo in da končni uporabniki dobijo pravočasno pomoč;

- **Namenske skupine za uporabo teh orodij**, da se zagotovi trajno izvajanje in največji učinek; in končno,
- **Usklajeno in zanimivo spodbujanje ter dobro strukturirano okolje** za sprejetje teh orodij.

Delovni oblak, ki povzema sejo

Naslednji koraki

Srečanje Akademije se je zaključilo z napovedjo naslednjih korakov, vključno s tem, da bodo gradiva s srečanja in poročilo o glavnih obravnavanih elementih na voljo na strani dogodka in kanalu YouTube.

Vse predstavitve in posnetki so na voljo na [strani dogodka](#).

V projekt se vključite [tukaj](#).

Ali pa se prijavite na e-novice [tukaj](#).

Novi izobraževalni moduli Akademije bodo objavljeni v bližnji prihodnosti [tukaj](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

